

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ
ПОДРОСТКОВ**

**MODERN TECHNOLOGIES IN THE VISUAL ARTS AS A MEANS OF
DEVELOPING THE ARTISTIC SKILLS OF TEENAGERS**

ХОММИК ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой,

ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

KHOMMIK IRINA ALEKSEEVNA,

TSU.

OVSYANNIKOVA OKSANA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head. Department,

TSU.

Статья посвящена изучению проблемы диагностики и развития художественных навыков подростков с помощью современных технологий на занятиях изобразительного искусства. На основе уточненного понятия «развитие художественных навыков в изобразительном искусстве средствами современных технологий» формулируются показатели данного качества обучающихся. Для каждого показателя разработаны методы и диагностические задания для обучающихся на занятиях в детской художественной школе, определены уровни развития искомого качества подростков. Описывается количественный и качественный анализ полученных диагностических данных. Приводятся некоторые примеры развивающих заданий для подростков.

The article is devoted to the study of the problem of diagnosis and development of artistic skills of adolescents with the help of modern technologies in the classroom of fine arts. Based on the clarified concept of "the development of artistic skills in the visual arts by means of modern technologies", indicators of this quality of students are formulated. For each indicator, methods and diagnostic tasks have been developed for students in classes at a children's art school, and the levels of development of the desired quality of adolescents have been determined. The quantitative and qualitative analysis of the diagnostic data obtained is described. Some examples of educational tasks for teenagers are given.

Ключевые слова: *развитие художественных навыков, современные технологии, современные технологии в изобразительном искусстве, художественная школа, подростки.*

Key words: *development of artistic skills, modern technologies, modern technologies in the visual arts, art school, teenagers.*

В современном мире, где технологии играют все более важную роль, внедрение цифровых инструментов в сферу образования становится неотъемлемой необходимостью. Учитель должен быть вооружен новым подходом к использованию современных компьютерных технологий, чтобы общаться с детьми на одном языке, особенно с поколени-

ем «альфа», которые с самого раннего детства попали в «электронную среду». Необходимо научить детей использовать компьютерные возможности для развития их навыков, приобретения новых знаний и способностей, это является одной из важнейших задач современного образования, не только общеобразовательной школы, но и художественных школ. Новиков А.М. подчеркивает: «Образованность в постиндустриальном обществе – это способность общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить» [7, с. 38].

Данное намерение отражено в рамках национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Успех каждого ребенка», где говорится об обновлении содержания дополнительного образования всех направлений, в том числе и изобразительного искусства. Обновления, которые будут отвечать вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями. Один из вариантов вовлечения обучающихся в творческий процесс и развития художественных навыков - цифровые технологии [10].

Кроме того, в проекте «Цифровая образовательная среда» можно рассмотреть планы внедрения и «создание к 2024 году в образовательных организациях современной и доступной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней...», что говорит о возможности приобретения обучающимися новых навыков и повышения интереса к занятиям по изобразительному искусству. «Участие в данном проекте позволит обеспечить обновление содержания образования и предоставит возможность школьникам свободно и одновременно безопасно ориентироваться в цифровом пространстве» [11]. Этот проект сможет обеспечить образовательные организации, в том числе дополнительного образования, новыми подходами и возможностями.

Основными задачами дополнительного образования являются - развитие у обучающихся навыков, формирование их общей культуры, подготовка к обучению и осознанному выбору будущей профессии. Но на данный момент, на занятиях в художественной школе уделяется большее внимание традиционным методам обучения, и в гораздо меньшей степени уделяется внимание применению современных методов и подходов к обучающимся для развития их художественных навыков. А ведь современные технологии могут являться помощником для преподавателя при развитии данного качества у обучающихся.

Понятие «художественные навыки» и проблема их развития рассматривалась в работах многих психологов и педагогов, таких как Давыдкина В.В., Кузин В.С., Кернерман М.В. и других [2; 4; 5].

Несмотря на это, проблема развития художественных навыков средствами современных технологий остается актуальной и в наши дни. Так, не разработан диагностический инструментарий по исследованию уровня развития данного качества обучающихся на занятиях в художественной школе, существует необходимость в уточнении понятия «развитие художественных навыков в изобразительном искусстве средствами современных технологий», в определении показателей данного качества обучающихся.

Изложение основного материала исследования.

Чтобы раскрыть понятие «художественные навыки», необходимо обратиться к определению «навыки». Многие исследователи обращались к формулировке данного понятия.

Рубинштейн С.Л. считал навыки «автоматизированными компонентами сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ его выполнения» [9, с. 612]. Немов Р.С. проводил параллель между умением и навыком и сделал вывод, что «умения в отличие от навыков образуются в результате координации навыков, их объединения в системы с помощью действий, которые находятся под сознательным контролем» [6, с. 131].

Навыки Игнатъев Е.И., В.С. Кузин рассматривают как сформированные в результате упражнений способы действия [3; 5].

В изобразительном искусстве принято использовать понятие «художественные навыки». Так, «художественные навыки», по мнению Давыдкиной В.В., отражая в себе природу искусства и природу художественно-исполнительского творчества, являются постоянно-переменными деятельностно-психологическими образованиями [2, с.7].

Кернерман М.В. утверждает, что «формирование художественных навыков обучающихся строится на восприятии целостности (нерасчлененности) образа с помощью элементов эмоционального сопереживания» [4, с. 11]. Можно сказать, что художественные навыки формируются в результате систематического повторения одинаковых упражнений. В результате данных упражнений происходит формирование устойчивых умений, доведенных до степени автоматизма.

Для раскрытия понятия «развитие художественных навыков в изобразительном искусстве средствами современных технологий», необходимо обратиться к определениям «современные технологии» и «современные технологии в изобразительном искусстве».

Лёвкина А.Ю. рассматривает современные технологии как совокупность инструментов, методов, процессов и знаний, используемых для создания, разработки и улучшения продуктов, услуг и систем. Они охватывают различные области жизни, в том числе и педагогику [8].

Современные технологии в изобразительном искусстве, по мнению Афанасьевой И.С., – это методические инновации в современном образовании, связанные с внедрением в педагогику (искусства) информационных компьютерных технологий [1, с.4]. Также можно сказать, что современные технологии в изобразительном искусстве – это использование современных инструментов, программного обеспечения и информационных, компьютерных технологий для создания, представления и исследования художественных произведений на уроках по изобразительному искусству.

Проанализировав понятия «художественные навыки» и «современные технологии в изобразительном искусстве», мы уточнили ключевое понятие нашего исследования. Развитие художественных навыков в изобразительном искусстве средствами современных технологий – это процесс работы с цветом, процесс создания или обработки творческих работ с применением компьютерных технологий и программ, на основе знания современных технологий в изобразительном искусстве.

К современным технологиям в изобразительном искусстве можно отнести: использование интерактивной доски; виртуальной реальности; нейросети; цифровой живописи в компьютерных программах; презентации; онлайн экскурсий; оживленных картин; аудио и видеофрагменты; 3D-печать; слайд-фильмы.

В соответствии с темой и целью нашего исследования была подготовлена и проведена начальная диагностика по определению уровня развития художественных навыков в изобразительном искусстве средствами современных технологий у обучающихся. Исследование проходило на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Гармония». В исследовании приняли участие обучающиеся второго класса в количестве восьми человек, возрастом от двенадцати до тринадцати лет.

На основе уточнённого нами понятия были выделены следующие показатели: «Знание современных технологий в изобразительном искусстве», «Навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ», «Навык работы с цветом в цифровых программах по живописи».

Для каждого из показателей были определены диагностические методы: тестирование; творческое задание. Опишем сущность диагностических заданий по показателям.

Первое задание было направлено на установление уровня показателя «Знание современных технологий в изобразительном искусстве». Обучающимся предлагается пройти те-

стирование, ответить на ряд вопросов.

Задание 1. Как Вы думаете, что можно отнести к современным технологиям на занятиях по изобразительному искусству? (можно выбрать несколько вариантов ответа):

- 1) Распечатанные картинки;
- 2) Виртуальные экскурсии;
- 3) Презентация;
- 4) Слайд-фильм;
- 5) 3д принтер;
- 6) Книги о современных художниках;
- 7) Использование шариковых ручек;
- 8) Интерактивные тесты;
- 9) Компьютерные программы и приложения.

Задание 2. Что, по вашему мнению, было бы интересно посмотреть, изучить на занятиях по изобразительному искусству? (можно выбрать несколько вариантов ответа):

- 1) Познакомиться с любой темой с помощью видеофрагментов, фотографий;
- 2) Посмотреть репродукции картин художников;
- 3) Посмотреть «оживленные» картины;
- 4) Виртуально «посетить» крупнейшие музеи мира;
- 5) Ничего из предложенного.

Задание 3. Определите, где рисунок сделан на графическом планшете, на листке и где просто фотография.

Рис. 1. Задание 3

Задание 4. С какими программами для рисования на телефоне вы знакомы?

- 1) MediBang Paint
- 2) Ibis Paint X
- 3) Sketchbook
- 4) Infinite painter
- 5) Abode Fresko
- 6) Не знаю ни одной
- 7) Свой вариант ответа (напишите ниже название программы)

Для данного показателя были определены уровни.

Знание современных технологий в изобразительном искусстве (высокий уровень – 3 балла) – обучающийся выбирает правильные варианты ответов; может верно определить то, что относится к современным технологиям на занятиях по изобразительному искусству; заинтересован в изучении и знакомстве с данными технологиями; четко видит различия между обычной фотографией и картинами, нарисованными на графическом планшете, на листке; знаком минимум с 3 программами для рисования на телефоне.

Знание современных технологий в изобразительном искусстве (средний уровень – 2

балла) – обучающийся частично выбирает правильные варианты ответов; практически верно определяет то, что относится к современным технологиям на занятиях по изобразительному искусству; заинтересован в изучении и знакомстве с данными технологиями; возникают трудности, чтобы увидеть различия между обычной фотографией и картинами, нарисованными на графическом планшете, на листке; знаком с 1 программой для рисования на телефоне.

Знание современных технологий в изобразительном искусстве (низкий уровень – 1 балл) – обучающийся выбирает неправильные варианты ответов; неверно определяет то, что относится к современным технологиям на занятиях по изобразительному искусству; заинтересован в изучении и знакомстве с данными технологиями; не видит различия между обычной фотографией и картинами, нарисованными: на графическом планшете, на листке; не знаком с программами для рисования на телефоне.

При проверке данного задания выяснилось, что большинство обучающихся плохо знакомы с современными технологиями по изобразительному искусству. В первом задании у каждого обучающегося возникли трудности, лишь несколько подростков справились с заданием. У большинства обучающихся имеется заинтересованность в изучении и внедрении современных технологий на занятиях по изобразительному искусству. Проанализировав третье задание, мы заметили, что дети не заметили отличительных черт у изображений, и из-за этого возникли трудности в его выполнении. Четвертое задание дало нам понять, что дети практически не знакомы с программами для рисования на телефоне, можно сказать, что все знали только одну – *ibis paint x*.

Второе диагностическое задание направлено на выявление уровня показателя «навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ». Применяемый диагностический метод – творческое задание. Формулировка к заданию звучит следующим образом: «В приложении *Ibis Paint X* нарисовать пейзаж на тему «Золотая осень». Можно использовать: фигуры, заливки, различные кисти, пипетку».

По показателю «навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ» были сформулированы следующие уровни.

Навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ (высокий уровень – 3 балла) – обучающийся демонстрирует уверенный навык применения современных компьютерных технологий и программ, успешно справляется с поставленными задачами; владеет основами цифрового рисунка; умеет работать в программе *ibis paint x* (разбирается в устройстве программы); смог передать состояние картины, фактуру изображения, цвет.

Навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ (средний уровень – 2 балла) – обучающийся демонстрирует базовый навык применения современных компьютерных технологий и программ, хорошо справляется с поставленными задачами; частично владеет основами цифрового рисунка; умеет работать в программе *ibis paint x* (частично разбирается в устройстве программы); смог частично передать состояние картины, ее фактуру изображения, цвет.

Навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ (низкий уровень – 1 балл) – обучающийся проявляет отсутствие навыка и понимания современных компьютерных технологий и программ; обучающийся не владеет основами цифрового рисунка; не умеет работать в программе *ibis paint x* (не разбирается в устройстве программы); не смог передать состояние картины, ее фактуру изображения, цвет.

Результаты диагностики уровня освоения второго показателя – «навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ» показали, что обучающиеся испытывают трудности в использовании программы, так как не было опыта работы с цифровой живописью. Были выявлены только 3 человека, которые умеют работать в данной

программе и смогли сделать это задание. Также некоторые обучающиеся смогли приспособиться к созданию своих творческих работ в новом формате.

Третье диагностическое задание направлено на выявление уровня показателя: «Навык работы с цветом в цифровых программах по живописи».

Формулировка к заданию звучит следующим образом: «Создать виртуальную копию картины Анри Матиса «Взгляд» с помощью компьютерной графики, а именно программы Ibis Paint X. Можно использовать: фигуры, заливки, различные кисти».

По показателю «навык работы с цветом в цифровых программах по живописи» были сформулированы следующие уровни:

Навык работы с цветом в цифровых программах по живописи (высокий уровень – 3 балла) – обучающийся владеет способами создания произведений на основе принципов гармонии, единства согласованного «звучания» цвета; умеет в программе Ibis Paint X передавать цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; смог выразить состояние картины благодаря основам колористики.

Навык работы с цветом в цифровых программах по живописи (средний уровень – 2 балла) – обучающийся частично владеет способами создания произведений на основе принципов гармонии, единства согласованного «звучания» цвета; частично умеет передавать в программе Ibis Paint X цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; смог выразить состояние картины с помощью основ колористики.

Навык работы с цветом в цифровых программах по живописи (низкий уровень – 1 балл) – обучающийся не владеет способами создания произведений на основе принципов гармонии, единства согласованного «звучания» цвета не в полной мере передает в программе Ibis Paint X цветовые оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; не смог выразить состояние картины с помощью основ колористики.

Результаты диагностики уровня освоения третьего показателя – «навык работы с цветом в цифровых программах по живописи» показали, что обучающиеся испытывают определенные трудности в подборе нужного цвета, насыщенности, цветового тона.

Таким образом, на этапе начальной диагностики были определены следующие результаты уровня развития художественных навыков в изобразительном искусстве средствами современных технологий у обучающихся.

Показатель «Знание современных технологий в изобразительном искусстве» составил: высокий уровень – 37,5%, средний уровень - 37,5%, низкий уровень – 25%;

Показатель «Навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ» составил: высокий уровень – 35%, средний уровень – 60%, низкий уровень – 25%.

Показатель «Навык работы с цветом в цифровых программах по живописи» составил: высокий уровень – 25%, средний уровень – 50%, низкий уровень – 25%.

Выводы.

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что на среднем уровне находятся шесть человек, двое находятся на низком уровне развития исследуемого качества младших подростков. В связи с этим необходимо было разработать способы развития исследуемого качества обучающихся.

Чтобы дать обучающимся основы знаний о современных технологиях в изобразительном искусстве, были использованы методы – беседа, метод рассказа, творческое задание, метод сравнения, наглядный метод, формы проведения занятий - экскурсия по онлайн-музею.

Для развития художественных навыков при создании творческих работ с применением компьютерных технологий и программ использовались следующие методы: беседа, творческое задание, метод сравнения, наглядный метод, анализ художественных произведений, метод контраста и тождества, формы проведения занятий: практическое занятие, индивидуальная работа.

При обучении работы с цветом в цифровых программах применялись методы: упражнения, творческого задания, формы проведения занятий: практическое занятие, индивидуальная работа.

Приведем некоторые примеры заданий для обучающихся.

Первое задание по теме «Виртуальные экскурсии в музей искусства». Оно направлено на развитие показателя – «знание современных технологий в изобразительном искусстве».

Обучающимся предлагается познакомиться с таким Российским музеем как «Третьяковская галерея», где показывалась виртуальная экскурсия для обучающихся. Дети смогли познакомиться с известными художниками – пейзажистами и с их шедеврами (картинами). Смогли проанализировать несколько известных картин, таких как: И. Шишкин «Утро в сосновом бору», И. Левитан «Март», И. Репин «Не ждали». После восприятия дети выполнили эскизы пейзажей на тему «Лес».

Благодаря данному заданию, обучающиеся узнали о такой современной технологии, как виртуальное посещение музея из любой точки Земли, благодаря чему можно развивать насмотренность, что, в свою очередь, помогает в создании творческих работ.

Второе задание направлено на развитие показателей «знание современных технологий в изобразительном искусстве» и «навык создания творческих работ с применением компьютерных технологий и программ».

Обучающимся предлагается посмотреть видеоролик, где демонстрируются оживленные картины Винсента Ван Гога, в конце ролика дети попадают в комнату, где они должны, используя нейросеть «Нейроплод», сгенерировать то, что, по их мнению, находится в данной комнате. Полученный результат перенести на бумагу (нарисовать).

Выполняя данное задание, обучающиеся могут с помощью компьютерных приложений и программ выполнить творческую работу, а также познакомиться с такой технологией как «оживленные» картины и нейросеть.

Данные развивающие задания апробировались в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Гармония». Проведение итоговой диагностики позволит выявить их эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьева И.С. Современные инновационные технологии на уроках изобразительного искусства // Завуч публикации. 2023. С. 2-4.
2. Давыдкина В.В. Художественные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности педагога искусства: автореф. дис. на соиск. канд. пед. наук. М., 2004. 24 с.
3. Игнатъев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. М: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1961. 223 с.
4. Кернерман М.В. Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учреждениях культуры. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2013. 115 с.
5. Кузин В.С. Психология / Под ред. Б.Ф. Ломова. М.: Высш. школа, 1982. 256 с.
6. Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии. «ВЛАДОС», 2004. 135с.
7. Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008. 136 с.
8. Лёвкина А.Ю. О современных технологиях. URL: <https://multiurok.ru/blog/o-sovremennykh-tekhnologiiakh-3.html> (дата обращения: 12.05.2024).
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2002. 720с.
10. Федеральный проект «Успех каждого ребенка». URL: <https://edu.gov.ru/nationalproject/projects/success> (дата обращения: 30.10.2023).
11. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». URL: <https://nacionaльныепроекты.рф/projects/obrazovanie/umnayashkola> (дата обращения: 30.10.2023).

© Хоммик И.А., Овсянникова О.А., 2024.